

1

2

3

4

5

8

9

12

16

17


```
all'avvio del programma
per sempre
  se A il colore è [ ] allora
    B esegui per 0.75 rotazioni
    B esegui per 0.55 rotazioni
    attendi 1 secondi
  se A il colore è [ ] allora
    B esegui per 2 rotazioni
  se A il colore è [ ] allora
    B esegui per 2 rotazioni
  se A il colore è [ ] allora
    B esegui per 2 rotazioni
  se A il colore è [ ] allora
    B esegui per 2 rotazioni
  se A il colore è [ ] allora
    B esegui per 2 rotazioni
```